

УДК:

**«РАЗРАБОТКА СОСТАВА, ТЕХНОЛОГИИ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ПАСТИЛОК С ЭКСТРАКТОМ РОДИОЛЫ КРАСНОЙ (RHODIOLA
QUADRIFIDA)»**

БЕКЕНОВА АЛИЯ КАИРБЕКОВНА

Студент специальности «Технология фармацевтического производства»
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова
Алматы, Республика Казахстан

АБДРАХМАН АРАЙ

Магистр, лектор кафедры «Фармацевтической технологии»
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова
Алматы, Республика Казахстан

РАГАНИНА КАРЛЫГАШ ТЛЕУБЕРГЕНОВНА

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры «Фармацевтической технологии»
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова
Алматы, Республика Казахстан

Аннотация: Работа посвящена разработке состава, технологии и оценке качества жевательных пастилок с экстрактом родиолы красной (*Rhodiola quadrifida*), обладающей адаптогенными свойствами. Актуальность связана с ростом стрессовых состояний: более 1 млрд человек страдают психическими расстройствами, в Казахстане - около 75% населения. Проведен анализ рынка, выявивший высокую импортозависимость (более 80%) и отсутствие отечественных адаптогенных пастилок. Обоснован выбор родиолы красной как источника салидрозида, регулирующего стресс-реакции организма. Разработаны состав и технология получения пастилок, проведена оценка качества в соответствии с требованиями Государственной фармакопеи РК. Результаты подтверждают перспективность создания отечественного фитопрепарата в данной лекарственной форме.

Ключевые слова: Родиола красная, *Rhodiola quadrifida*, адаптогены, жевательные пастилки, лекарственная форма, фитопрепараты, салидрозид, стресс, биологически активные вещества, фармацевтическая технология, качество лекарственных средств.

Цель исследования:

Целью настоящего исследования является разработка состава, технологии получения и оценка качества жевательных пастилок с экстрактом родиолы красной (*Rhodiola quadrifida*) как перспективного адаптогенного средства.

Материалы и методы:

Объектом исследования выступали лекарственное растительное сырье - родиола красная, а также полученные на её основе экстракты и жевательные пастилки.

В работе использован комплекс теоретических и экспериментальных методов. Проведен сравнительный контент-анализ и библиосемантический анализ научной литературы для оценки современного состояния проблемы. В экспериментальной части применялись фармацевтические технологии получения экстрактов (мацерация, перколяция), а также методы разработки лекарственных форм (формование пастилок на основе желатиновых и гидроколлоидных систем).

Для качественного и количественного анализа биологически активных веществ, в том числе салидрозида, использовался метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), позволяющий провести точное фитохимическое профилирование экстракта.

Оценка качества готовых пастилок проводилась в соответствии с требованиями Государственной фармакопеи Республики Казахстан и включала определение органолептических характеристик, однородности массы и дозирования, растворимости, распадаемости, уровня рН, а также микробиологической чистоты.

Результаты:

Полученный экстракт *Rhodiola quadrifida* представлял собой вязкую жидкость тёмно-коричневого цвета с характерным запахом. Качественный и количественный анализ биологически активных веществ проводили методом ВЭЖХ с УФ-детектированием при 272 нм. Разделение осуществляли на колонке C18 с градиентной подвижной фазой (вода с уксусной кислотой / ацетонитрил), объём инъекции составлял 10 мкл. Идентификация соединений проводилась по времени удерживания: галловая кислота ($tR \approx 7,71$ мин), салидрозид ($tR \approx 11,18$ мин), катехин ($tR \approx 14,25$ мин), эпикатехин ($tR \approx 16,79$ мин). Калибровочные зависимости отличались высокой линейностью ($R^2 \geq 0,998$). Содержание соединений составило: салидрозид - $34,34 \pm 0,82$ мг/л (RSD 2,39%), галловая кислота - $9,70 \pm 0,21$ мг/л (RSD 2,16%), эпикатехин - $3,30 \pm 0,09$ мг/л (RSD 2,73%), катехин - $2,00 \pm 0,06$ мг/л (RSD 3,00%). В пересчёте на сухой остаток содержание салидрозида достигало $\sim 0,34\%$, суммарное содержание идентифицированных фенольных соединений - $\sim 0,49\%$. Хроматограмма включала 13 пиков, что указывает на сложный фитохимический состав экстракта. На основе стандартизированного экстракта разработаны жевательные пастилки, представляющие собой однородную систему с эластичной консистенцией и равномерным распределением активных веществ ($RSD \leq 3,5\%$).

Показатели качества соответствовали требованиям фармакопеи: отклонение массы не превышало $\pm 5\%$, рН находился в пределах 6,5-6,8, микробиологическая чистота соответствовала нормативам. Полученные результаты подтверждают воспроизводимость метода ВЭЖХ и наличие фармакологически значимых концентраций салидрозида, а также пригодность разработанной лекарственной формы для дальнейшего применения.

На основе полученного экстракта были разработаны жевательные пастилки. В состав основы входили желатин (или агар-агар), подсластители и вспомогательные компоненты, обеспечивающие стабильность и органолептические свойства. Полученные пастилки имели однородную структуру, эластичную консистенцию, светло-коричневый цвет и приятный вкус без посторонних включений.

Вывод:

Разработка адаптогенных препаратов на основе *Rhodiola quadrifida* является актуальной в условиях роста стрессовых состояний и высокой импортозависимости фармацевтического рынка Казахстана. Установлено, что родиола красная является перспективным источником биологически активных веществ, прежде всего салидрозида, обладающего выраженным антистрессовым действием. В ходе исследования разработаны состав и технология получения жевательных пастилок как инновационной лекарственной формы с высокой биодоступностью и удобством применения. Оценка качества показала соответствие образцов требованиям Государственной фармакопеи Республики Казахстан: отклонения по массе не превышали норм, обеспечено равномерное распределение активных веществ, стабильность формы и достаточная механическая прочность, значения рН находились в физиологических пределах, микробная контаминация отсутствовала. Полученные результаты подтверждают перспективность внедрения отечественного фитопрепарата в форме пастилок для расширения ассортимента адаптогенных средств и повышения фармацевтической независимости страны.